

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

Днепровский Н.В.

Действительный член Русского Географического общества, выпускающий редактор
Издательство “Невская Лавра”, г. Санкт-Петербург

ОТ ЛЕГЕНДЫ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ К ЛЕГЕНДЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ: ОПЫТ АНАЛИЗА ОДНОГО ЖИТИЯ

Методология отбора и проверки сведений, содержащихся в агиографической литературе, всё ещё не может считаться полностью разработанной. Одну из причин этого явления мы видим в девальвации понятия “легенды”. Изначально “*legenda*” – “читаемое” – имплицитно предполагало в своей основе некий достойный внимания факт (в духе Плиния, полагавшего необходимым “делать лишь то, что достойно быть описанным, и писать лишь то, что достойно быть прочитанным”). Именно под эту категорию попадала житийная литература. К настоящему же времени произошло вырождение этого понятия до оценочно-редуцированного “чтива”. Таким образом, усреднённая субъективная оценка достоверности “читаемого” в массовом сознании катастрофически упала. Мы не случайно выделили слова “оценка”, “усреднённый” и “массовый” – они говорят о статистическом характере данного явления. Ведь, как убедительно показал В.В. Налимов, порождение новых смыслов имеет вероятностный характер, достаточно хорошо описываемый формулой Байеса¹. Это означает, что на любой вывод (в том числе и научный) в равной степени влияет как исходное семантическое поле (где присутствуют и достоверные “сигналы” и “шумы”) так и “условные плотности вероятности” того или иного вывода (в частности, социокультурные парадигмы).

Однако понятие “легенды” сохранило своё значение в географии, где оно продолжает означать описание географического объекта или его условного обозначения. Настоящая работа представляет собой попытку анализа житийной легенды с целью выявления содержащихся в ней элементов легенды географической. А существование реального географического объекта, отвечающего этой легенде, дало бы возможность говорить о некоей методологии оценки полезного “сигнала” на фоне шумового семантического поля и мешающих социокультурных парадигм.

Речь пойдёт о поиске пещеры, в которой укрывался от язычников св. Василий, епископ Херсонесский. Его житие сохранилось в греческой версии (более короткой) и славянской, содержащей дополнительные детали. Именно последняя будет нас интересовать. Согласно ей, св. Василия “...изгнали из города: он удалился в гору, отстоящую на сто стадий от Херсониса, называемую Девичья или Парфенон: – водворившись в пещере исповедник радовался, что сподобился Христа ради подъять раны и мучения...”²

В данном описании имеется три важных детали: а) наличие пещеры в горе, б) топоним “Парфенон”, в) расстояние в 100 стадий от Херсонеса. Последние две детали совпадают с описанным у Страбона мысом, где находился храм таврской богини Девы. Казалось бы, основа для поиска географического объекта заложена давно. Однако сложилась парадоксальная ситуация. Вместо совместного использования поисковых критериев, исследователи применяли их произвольным образом. При этом социокультурная парадигма у каждой группы учёных была своя собственная.

1) Учёные, занятые поиском мыса Парфенон (Парфенион, Парфений), искали там и НЕ пещеру, и НЕ на расстоянии в 100 стадий, а храм Девы. При этом они реально НЕ имели никаких представлений о его внешнем виде. В результате отфильтровать исходное смысловое поле никому из них не удалось. Среди “кандидатов” на роль мыса Девы выступали мыс

¹ См., напр.: Налимов В.В. Спонтанность сознания. – М., 1989. – С. 102-132.

² Жития святых Таврических (крымских) чудотворцев / Сост. художник Д. Струков. – М., 1878 – С. 17-18.

Херсонес, мыс Фиолент, мыс Айя, Святой мыс, замыкающий бухту Георгиевского монастыря, и нынешний мыс Лермонтова¹. Исследователей не остановил даже очевидный факт значительного пространственного разброса объектов относительно указанного Страбоном расстояния. Так, А.Л. Бертье-Делагард несовпадение расстояния, указанного Страбоном в стадиях, с реальным объяснял ошибкой, “которая у древних самое обычное дело”².

2) Исследователи же, занятые поиском пещеры, искали *НЕ мыс Парфенон* и НЕ на расстоянии в 100 стадий.

Так, В.В. Латышев пишет: “В позднейшей редакции... имеется только одно упоминание о Парфеноне при изложении деятельности св. Василия, при чём сказано, что он поселился в этой пещере, будучи изгнан из города язычниками... (курсив Латышева – авт.) Очевидно, на этом основании Болланд и предположил, что пещера находилась на мысе Парфении, упоминаемом Страбоном в 100 стадиях от города. Это предположение Болланда св. Димитрий Ростовский уже в категорической форме внёс в текст составленного им жития Херсонских епископов. Однако если мы подробно рассмотрим упоминания о Парфеноне в древнейшей редакции житий, то придём к несомненному убеждению, что... Парфенон находился *в самом городе*, а никак не на расстоянии сотни стадий от него”³. Явную парадоксальность проживания гонимого святителя в непосредственном окружении своих гонителей исследователь объясняет следующим образом: “Мне кажется, что этот факт может быть объяснён только предположением, что посвящённая Деве пещера пользовалась правом убежища”⁴.

Ранее мы детально разбирали соображения В.В. Латышева. Отметим главное. Согласно воззрениям ранних христиан *боги язычников суть демоны, а принявший их покровительство становится их пособником*⁵. А между тем, авторы современного путеводителя по Херсонесу приписывают св. Василию даже способность укрыться в храме “девы”-Персефоны – владычицы преисподней!⁶

Таким образом, раннехристианскому подвижнику-мученику приписывается стратегия выживания, свойственная абсолютно другой социокультурной парадигме.

Следовательно, можно утверждать, что обе группы исследователей при локализации данного географического объекта даже *не пытались* проверить возможные полезные сведения, содержащиеся в семантическом поле жития, а занимались *фильтрацией шума* через свои социокультурные парадигмы.

Мы же попытаемся *чисто формально* проанализировать *исходные данные*, которые можно было бы интерпретировать как “легенду”, пригодную для поисков возможного убежища херсонского святителя. Эти данные суть следующие:

- 1) отождествление горы и мыса Парфенион вероятно, но не бесспорно;
- 2) в пользу такого отождествления говорит совпадение расстояний – 100 стадий (17,8 км);
- 3) наличие пещеры, в которой подвизался святой.

В качестве *дополнительных* моментов отметим такие:

- 4) необходимым условием отшельнического подвижничества, при всех его самоограничениях, должно было быть устойчивое водоснабжение;
- 5) желательная скрытность или труднодоступность убежища.

Таким образом, функционально полное соответствие сохранившимся материалам жития св. Василия имел бы следующий географический объект: *Скрытно расположенная*

¹ *Фадеева Т.М.* Тайны Горного Крыма. – Симферополь, 2007. – С. 195-204.

² *Зубарь В.М., Буйских А.В.* По поводу интерпретации памятников Маячного полуострова. Материалы по истории, археологии и этнографии Таврии. – Симферополь, 2006. – Вып. XII. – С. 8.

³ *Латышев В.В.* Жития святых Епископов Херсонских. Исследования и тексты // Записки Императорской Академии Наук. – СПб., 1900. – С. 50-51.

⁴ Там же. – С. 53.

⁵ *Днепровский Н.В.* К вопросу о локализации пещерного убежища святого Василия, епископа Херсонесского // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. – Севастополь, 2008. – Вып. 1. – С. 132-133.

⁶ *Сорочан С.Б., Зубарь В.М., Марченко Л.В.* Херсонес-Херсон-Корсунь. Путешествие через века без экскурсовода. – К., 2003. – С. 107.

ИЛИ труднодоступная пещера, находящаяся на мысу ИЛИ горе, расположенных в 100 стадиях (17,8 км) от Херсонеса И поблизости от источника пресной воды.

В строгом виде совокупности логических функций наше логическое выражение примет вид:

Искомый объект = {[пещера И мыс] ИЛИ (пещера И гора)] И источник} И 100 стадий.

При том, что интуитивный смысл формулы достаточно понятен, она позволяет путём чисто формальных преобразований менять стратегию поиска. В частности, пользуясь известными переместительным и сочетательным законами, можно преобразовать выражение к виду:

Искомый объект = (пещера И источник) И (мыс ИЛИ гора) И (скрытность ИЛИ труднодоступность) И 100 стадий.

Теперь обратим внимание на следующее:

1) выражения “мыс ИЛИ гора”, “скрытность ИЛИ труднодоступность”, логически представляют собой альтернативы и потому не могут быть первичными поисковыми признаками;

2) из признаков, входящих в выражения на правах общего сомножителя (то есть *обязательного условия*), пещеры с источником достаточно многочисленны (неоднозначность решения), а в силу их малых размеров никогда нельзя утверждать, что все они нам известны;

3) таким образом, *единственным* критерием, позволяющим эффективно произвести первичный поиск, оказывается та самая дистанция в 100 стадий, которую считали такой *недостовой* В.В. Латышев и другие.

По этому критерию мы должны получить в качестве возможных вариантов решения две “особые” точки по обе стороны Херсонеса. Но одну из них можно отбросить, учитывая, что “Страбон... указывал не на Маячный полуостров, лежащий к западу, а на район мыса Фиолент, расположенный на южной стороне Гераклейского полуострова, как раз на расстоянии 20 км или 100 стадий от Херсонеса..., где следует локализовать мыс Парфений с храмом и статуей Партенос”¹.

Однако непосредственно мыс Фиолент беден пресной водой, а его исполинские отвесные обрывы не способствуют пещерножительству. Зато и хорошие источники, и пещерные комплексы имеются на мысе Виноградный – на расстоянии от нынешнего Херсонесского заповедника в 20,5 км, или 115 стадий. Следовательно, они, *вопреки мнению А.Л. Бертье-Делагарда об обыкновении древних делать ошибки*, с погрешностью всего лишь около 15% соответствуют первичному поисковому признаку – расстоянию. Там же присутствуют и все остальные – вторичные – наперёд заданные нами поисковые признаки: наличие мыса, относительная труднодоступность пещерного комплекса и очень хорошее водоснабжение.

Из работ Т.Ю. Яшаевой, руководившей раскопками пещерного комплекса, следует, что найденному на его территории склепу, существовавшему уже в начале или первой половине VI в. (то есть всего через 200 лет после смерти херсонского святителя), предшествовала отшельническая келья и святой источник². Другими словами, промежуток времени между подвигом святого и основанием скита составляет не более 2-3-х поколений.

Таким образом, логико-математический анализ исходного агиографического материала на основе *наперёд заданных* поисковых критериев позволил нам *строго сформулировать стратегию* поиска убежища св. Василия. При этом выяснилось, что *существует как минимум один* реальный историко-археологический памятник, отвечающий *всем* поисковым критериям (с погрешностью по расстоянию около 15%) – это пещерный комплекс на мысе Виноградный. На наш взгляд, это свидетельствует о перспективности подобного подхода при анализе письменных, в том числе агиографических, источников.

¹ Зубарь В.М., Буйских А.В. По поводу интерпретации памятников... – С. 8.

² Яшаева Т.Ю. Пещерный комплекс в округе Херсонеса // Проблемы истории и археологии Крыма. – Симферополь, 1994. – С. 71-72; *её же*. Средневековый скит на мысе Виноградный // Православные монастыри. – Симферополь, 2007. – С. 177.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священників-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні праваслаўных пра праваслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*